

13-14 ЁШЛИ БАДИЙ ГИМНАСТИКАЧИЛАРНИНГ ТЕЗКОРЛИК СИФАТЛАРИ РИВОЖЛАНТИРИШДА МЕТРОЛОГИК КЎРСАТКИЧЛАР ДИНАМИКАСИНИНГ ТАХЛИЛИ.

Мустафаева А.Н.

MSF-02-22 гуруҳ магистранти. ЎзДЖТСУ.

Гаппаров З.Г.

Илмий раҳбар: П.ф.н.профессор., ЎзДЖТСУ.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11266485>

Аннотация. Ушбу мақолада 13-14 ёшли бадий гимнастикачиларнинг тезкорлик сифатлари ривожлантиришида метрологик кўрсаткичлар динамикасининг тахлили ҳақида фикр юритилган.

Таянч сўз ва иборалар: Касб таълими методлари, оғзаки метод, оғзаки баён, тушунтириши, суҳбат, китоб билан ишлаш, инструкторив материаллар, кўргазмали метод, кўргазмалар, кино, видеофильм, кузатув, амалий метод, машқлар, эвристик суҳбат, бадий машқ, фаоллик методи, касбий мустақиллик, меҳнатни таъкил қилиши, малака, оғзаки ва ёзма назорат.

ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF METROLOGICAL INDICATORS IN THE DEVELOPMENT OF QUICKNESS QUALITIES OF 13-14-YEAR-OLD RHYTHMIC GYMNASTS.

Abstract. This article discusses the analysis of the dynamics of metrological indicators in the development of quickness qualities of 13-14-year-old rhythmic gymnasts.

Key words and phrases: Vocational training methods, oral method, oral presentation, explanation, conversation, working with a book, instructional materials, demonstration method, exhibitions, cinema, video film, observation, practical method, exercises, heuristic conversation, art exercise, activity method, professional independence, work organization, qualification, oral and written control.

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В РАЗВИТИИ БЫСТРОТЫ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ГИМНАСТОК 13-14 ЛЕТ.

Аннотация. В статье рассматривается анализ динамики метрологических показателей в развитии быстроты художественных гимнасток 13-14 лет.

Ключевые слова и фразы: Методы профессионального обучения, устный метод, устное изложение, объяснение, беседа, работа с книгой, методические материалы, демонстрационный метод, выставки, кино, видеофильм, наблюдение, практический метод, упражнения, эвристическая беседа, художественное упражнение, метод деятельности, профессиональная самостоятельность, организация труда, квалификация, устный и письменный контроль.

Бадий гимнастика - бу доимо улкан ва тўлик англаб олиними қийин бўлган сир, доимо топишмоқдир. У ёки бу ўйинни қандай кечилини, у ёки бу турнирларни ғолиби қайси жамоа бўлишини ҳеч қачон олдиндан айтиб бўлмайди.

Ёш бадий гимнастикачиларни тайёрлаш амалиётида чаққонликни, эгиловчанликни, тезкорликни ва тезлик-куч сифатларини алоҳида ажратиб эътибор берадилар. Ёшга боғлиқ

хусусиятларни инобатга олган ҳолда ўқув-машғулот жараёнини режалаштиришда маълум ҳаракатланиш (жисмоний) сифатларни тарбиялашга уларни ривожлантириш ва керакли даражагача етказиш мақсадида алоҳида эътибор ва урғу берилади.

Бадий гимнастикада тезкорлик – мажмуавий ва дифференциаллашган (яъни табақалашган) сифатдир. Спринтер ҳар доим ҳам майдонда энг тез ҳаракатланувчи спортчи бўлавермайди. Туғма қобилият, кутилаётган вазиятни олдиндан кўра билиш (башорат қила олиш), унга тезкорлик билан реакция қилиш ва ушбу вазиятга мос ҳаракатланиш ўйиндаги тезкорликнинг ҳал қилувчи омили ҳисобланади.

Ўйинчи майдонда аритмик тарзда ҳаракатланади, ўз ҳаракатларини ўзгартириб туради, имкон қадар тўп билан майда қадамлар ёрдамида ҳаракат темпини ўзгартириб, рақиб учун кутилмаган пайтда тезда ҳаракат йўналишини ўзгартиришга доимо тайёр бўлиши керак. ўйин давомида югуриш тактиканинг асосий элементларидан бири бўлиб қолади. Бадий гимнастикачининг спринтерлик қобилияти тўпсиз ўйин мобайнида намоён бўлади. Бундай тактик ҳолатларда ўйинчи ўз вазиятини ўзгартиради ёки рақиб дарвоза томон тўп билан ҳаракатланаётганда тўпни эгаллаш учун чиқади, рақиб ўйинчиси ёриб ўтганда ёки рақибни ўзиб кетганда тезкор ҳаракат қобилиятларини намоён этиши талаб қилинади. Ҳимоя чизиғи ўйинчисидан ушбу сифатлар рақиб жамоа ҳужумчисини таъқиб қилганда, уларнинг ҳаракатларига ўзиб кетиб жавоб ҳаракатланганда намоён бўлади. Тезликни кутилмаганда, тез ва кескин ўзгартириш, вазмин ва кутиладиган югуришдан сапчиб ва тезлашиб максимал тезликда югуришга ўтиш ва ҳаракат йўналишини ўзгартириш энг катта тактик аҳамиятга эга бўлади. Юксак маҳоратли бадий гимнастикачининг (автомобилчи тилида айтадиган бўлсак) «узатиш қоробкаси»да энг камида иккита турлича тезлик билан ҳаракатланиш имконияти бўлиши керак.

Бадий гимнастикада тезкорлик ҳаракатланиш кўрсаткичи сифатида ҳаракатланаётган тўпка, жамоадаш шеригига, рақиб жамоа ўйинчисига нисбатан реакция тезлигида, тўп билан ишлаш тезлигида, старт тезлигида, турли масофаларни югуриб ўтиш тезлигида намоён бўлади.

Маълумки, спортчининг, ҳаттоки кичик ёшда бўлса ҳам, тезлигини ошириш нуқтаи назаридан йўналтирилган такомиллаштириш имкониятлари ўта чекланган бўлади. Демак, ёш бадий гимнастикачиларнинг тезлик сифатларини такомиллаштириш турли тоифа (квалификация) ва ампула бадий гимнастикачиларида ушбу сифатларни намоён бўлиш хусусиятларини аниқлаш, назоратнинг информатив усуллари тизимини ишлаб чиқиш ва тадбиқ этиш, шуғулланувчиларнинг индивидуал ва ёшига боғлиқ хусусиятларини инобатга олган ҳолда тезкорлик сифатларини ривожлантиришнинг илмий асосланган восита ва усулларидадан фойдаланиш асосида етарли даражада самарали амалга оширилиши мумкин.

Ишнинг долзарблиги тезкорлик кўп жиҳатдан генетик ҳолат билан боғлиқ ва машғулотлар ёрдамида тезлаштириш осон кечмайди, 13-14 ёшли давр эса тезкорлик сифатларини ривожлантириш учун энг истиқболли ва қулай давр эканлигидан иборат.

Тадқиқотнинг назарий аҳамияти унинг асосида 13-14 ёшли бадий гимнастикачиларнинг тезкорлигини аниқлаш учун тестлар ишлаб чиқиш ва уларнинг асосида модел характеристикаларини яратиш мумкинлигидан иборат.

Тадқиқот предмети - Ёш бадий гимнастикачиларнинг тезкорлик сифатини

ривожлантириш. ва метрологик таҳлил қилиш

Тадқиқот объекти – БЎСМ ва ИБЎОЗМ ёш бадий гимнастикачилари.

Ҳар-хил ёшли бадий гимнастикачиларнинг ўйиндаги ҳаракатлар кўрсаткичлари

ХУЛОСА.Ўтказилган тадқиқот натижаларидан келиб чиққан ҳолда биронта ҳам ўқув-машғулот жараёни, аслида, мураббийнинг ҳеч қандай хатолик ва ноаниқликларисиз ўтмаслиги тўғрисида хулоса чиқариш мумкин. Қайси жамоанинг мураббийи ўқув-машғулот ва тайёргарликнинг турли босқичларида имкони борича камроқ хатоликларга ва ноаниқликларга йўл қўйса ёки уларни нолга олиб келса, ушбу жамоада том маънодаги хартомонлама «ўсиш» содир бўлади. Европа бадий гимнастикаи даражаси кўрсаткичлари бўйича солиштирганда бизнинг бадий гимнастикаимиз сифати жуда паст эканлигини кузатиш мумкин. Бу ерда асосий айб ўйинчиларда эмас, балки айнан мураббийларда. Мураббийларимиз ўтказётган машғулот жараёнларини кузата бориб, европа бадий гимнастикаида мураббий фикрлари танқислиги содир бўлаётгандек фикр пайдо бўлади. Раҳбарлар ва мураббийлар ўзлари ўтказётган машғулот жараёнларида бирон-бир янги, ностандарт усул ва воситалардан фойдаланмайди, балки эски ўргатиш усулларига қайтиб келаверади. Мавжуд махсус адабиётларда ёш, жумладан 13-14 ёшли бадий гимнастикачиларни тезкорлик сифатларини ривожлантириш учун қўлланадиган тенг кучли таъсир усули бўйича илмий-асосланган тавсиялар учрамади.

1. Бадий гимнастика амалиётида, кўпчилик ҳолларда, тезкорликни ривожлантириш учун такрорлаш усули қўлланади. Шунинг билан бирга, унга эришишнинг асосий воситаси сифатида 15 метрдан 30 метргача бўлган масофа бўлақларини югуриб ўтиш, шунингдек такрорий сериялар усули қўлланади.

2. Тадқиқот натижалари ёш бадий гимнастикачиларнинг тезкорлик сифатларини ривожлантириш бўйича ўрганилаётган усуллар орасида устунликка эга бўлган усулни аниқлаш имконини бермади ва бу ҳол, балки, тажрибада олинган маълумотларнинг етарлича бўлмаганлиги ёки 13-14 ёшли бадий гимнастикачиларнинг ёшига хос хусусиятлари билан боғлиқ.

3. Тезкорликни ривожлантириш учун тенг кучли таъсир усулидан ташқари, бошқа ушбу сифатни ривожлантиришда ўз самарадорлигини кўрсата олган усулларида ҳам фойдаланиш мумкин.

4. 13-14 ёш жисмоний сифатларни ривожлантириш устида ихтисослашган ҳолда ишлаш учун, организмнинг тизимлари кўрсаткичлари бўйича ҳам, қўйилган вазифани тушуниш даражаси бўйича ҳам, энг қулай давр ҳисобланади.

REFERENCES

1. Boltayeva I. T. et al. PERIODS OF PRODUCTION EDUCATION. THE PERIOD OF INITIATION, PREPARATION, ACQUISITION AND COMPLETION OF THE PROFESSION //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 561-569.
2. Ganieva M. et al. THE UNITY OF TECHNIQUE, TACTICS AND STRATEGY IN TABLE TENNIS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 5. – С. 1175-1183.

3. Usmonova S. H., Akmurodov M., Kazokov R. THE INFLUENCE OF TEMPERAMENT ON THE CHOICE OF SPORTS ACTIVITIES //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 5. – C. 63-70.
4. Umaraliyeva F. T., Kazoqov R. T. THE ROLE OF SPORTSWOMEN IN THE DEVELOPMENT OF SOCIETY AND IN THE DEVELOPMENT OF SPORTS //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 5. – C. 1124-1131.
5. Mustafayeva N. A., Kazoqov R. T. USING THE MAIN CHARACTERISTICS AND POSSIBILITIES OF THE ELECTRONIC SCHEDULE IN SOLVING ISSUES RELATED TO PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 5. – C. 1115-1123.
6. Kazoqov R. T., Axatov L. K. SPORT TOMOSHASINING ESTETIKASI. – 2024.
7. Jumayev U. X. et al. " PEDAGOGICAL EDUCATION INNOVATION CLUSTER" MEANS COMMON GOALS AND SPECIFIC INTERESTS //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 2. – C. 552-560.
8. Umarov D. X. et al. NATIONAL MOVEMENT FOR THE DEVELOPMENT OF PRIMARY CLASS STUDENTS'PHYSICAL PREPARATION USING GAMES //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 2. – C. 732-741.
9. Umarov D. X. et al. THE EFFECTIVENESS OF USING A SET OF SPECIAL EXERCISES IN ANNUAL PREPARATION TRAINING OF SHORT-DISTANCE RUNNERS //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 2. – C. 742-753.
10. Jumayev U. X. et al. " PEDAGOGICAL EDUCATION INNOVATION CLUSTER" MEANS COMMON GOALS AND SPECIFIC INTERESTS //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 2. – C. 552-560.
11. Turopovich K. R., Rixsibayevna D. S. ENHANCING ENGLISH LANGUAGE LEARNING THROUGH PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES. – 2024.
12. Kazakov R. T. et al. MULTIMEDIA SYSTEMS AND DISTANCE LEARNING TECHNIQUES IN SPORTS SOX //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 9. – C. 99-105.
13. Kazakov R. T., Rasulov Q. Q. TRAINING IN INTERNATIONAL WRESTLING TECHNIQUES AND TACTICS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 9. – C. 180-186.
14. Yusupova N. R. SOCIO-GENDER ASPECTS OF MODERN WOMEN'S SPORTS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 9. – C. 118-124.
15. Kazakov R. T. THE MAIN PHYSICAL QUALITIES OF ATHLETES //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 6. – C. 719-725.
16. Джўрабаев А. М., Казоқов Р. Т. Биомеханик таҳлиллр асосида енгил атлетикачиларнинг функционал тайёргарлигидаги корреляция алоқаларининг таҳлили //Yoshlarni qo‘llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili” ga bag‘ishlangan. – 2021. – T. 4. – №. 4. – C. 198-208.
17. Kazoqov R. T., Djurabaev A. M. Kredit modul tizimi nima //Ta’limni raqamlashtirish sharoitida pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish. – 2021. – T. 4. – №. 4. – C. 198-206.

18. Казоқов Р. Т., Джўрабаев А. М. Юлдашева КА ЎЗБЕКИСТОНДА ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯНИНГ РИВОЖЛАНИШИ //SPORT MENEJMENTI VA MARKETINGI: MUAMMOLAR, TENDENSIYALAR VA ISTIQBOLLAR. – С. 1,237-240.
19. Казоқов Р. Т. и др. МАМЛАКАТИМИЗ ЯНАДА ЮКСАЛИШИДА БОЛАЛАР СПОРТИНИНГ ЎРНИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 5-11.
20. Казоқов Р. Т. и др. ПЕДАГОГИКА ОЛИЙ ТАЪЛИМДА КЕЙС-СТАДИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯСИ АСОСИДА ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЮЗАСИДАН ТАЖРИБА-СИНОВ ИШЛАРИНИНГ НАТИЖАЛАРИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 111-115.
21. Казоқов Р. Т. Кейс стади технологияларидан фойдаланиб талабаларнинг масофавий таълим технологиялари асосида педагогик маҳоратини шакллантириш //Замонавий футболни ривожлантириш тенденциялари: муаммо ва ечимлари. – Т. 11. – №. 1.
22. Jumayev U. X. et al. " PEDAGOGICAL EDUCATION INNOVATION CLUSTER" MEANS COMMON GOALS AND SPECIFIC INTERESTS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 552-560.
23. Казоқов Р. Т., Мирзабдиллаева А. И., Мирзабдиллаева Х. И. МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ТАРБИЯВИЙ ТАДБИРЛАРДА МИЛЛИЙ-МАЪНАВИЙ ҚАДРИЯТЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 8. – С. 29-34.
24. Казоқов Р. Т. и др. ПЕДАГОГИКА ОЛИЙ ТАЪЛИМДА КЕЙС-СТАДИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯСИ АСОСИДА ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЮЗАСИДАН ТАЖРИБА-СИНОВ ИШЛАРИНИНГ НАТИЖАЛАРИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 111-115.
25. Kazoqov R. T., Djurabaev A. M. Kredit modul tizimi nima //Ta'limni raqamlashtirish sharoitida pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish. – 2021. – Т. 4. – №. 4. – С. 198-206.
26. Давурбаева М. Ж., Казоқов Р. Т., Мадаминов М. П. ТАЛАБА ЁШЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМ ОЛИШДАГИ БИЛИМ ВА КЎНИКМАЛАРИНИНГ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ АҲАМИЯТИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 26-31.
27. Давурбаева М. Ж., Казоқов Р. Т., Мадаминов М. П. ТАЛАБА ЁШЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМ ОЛИШДАГИ БИЛИМ ВА КЎНИКМАЛАРИНИНГ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ АҲАМИЯТИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 26-31.
28. Казоқов Р. Т. и др. КАСБИЙ ФАНЛАРНИ ЎҚИТИШДА ИЛФОР ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ҚЎЛЛАШНИНГ АҲАМИЯТИ ВА ЗАРУРАТИ //GOLDEN BRAIN. – 2024. – Т. 2. – №. 8. – С. 69-77.
29. Казоқов Р. Т., Жўрақўзиев О. О., Эшпўлатов С. С. СПОРТ МУАССАСАЛАРИДА ТАРБИЯВИЙ ТАДБИРЛАРДА МИЛЛИЙ-МАЪНАВИЙ ҚАДРИЯТЛАРДАН

- Фойдаланиш // Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 13. – С. 238-248.
30. Казоқов Р.Т., Бўриев Б.Ў., Абдиев Б.Ш., Джўрабаев А.М., Туропов А.Р. КУРАШ МИЛЛИЙ СПОРТ ТУРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ АСОСИЙ ЙўНАЛИШЛАРИ // МИЛЛИЙ КУРАШ ТУРЛАРИ ВА УЛАРНИНГ НАЗАРИЙ-АМАЛИЙ МУАММОЛАРИ. - 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 161-163.
31. Джўрабаев А. М., Казоқов Р. Т. Биомеханик таҳлиллар асосида енгил атлетикачиларнинг функционал тайёргарлигидаги корреляция алоқаларининг таҳлили // Yoshlarni qo‘llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili” ga bag ‘ishlangan. – 2021. – Т. 4. – №. 4. – С. 198-208.
32. Bektorov O. Y. et al. MONITORING THE KNOWLEDGE, SKILLS AND SKILLS OF STUDENTS DURING THE TRAINING PROCESS // Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 342-352.
33. Kazoqov R. T., Vo'ronov A. B. SPORTDAGI DOLZARB YANGILIKLAR // Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 15. – С. 47-56.
34. Казоқов Р. Т. и др. SPORT MENEJMENTI VA MARKETINGI: MUAMMOLAR // TENDENSIYALAR VA ISTIQBOLLAR. – С. 1-237.
35. Eshpo'latov S. S. METHODS AND PRINCIPLES OF IMPROVING TECHNICAL AND TACTICAL SKILLS AND PHYSICAL TRAINING OF YOUNG VOLLEYBALL PLAYERS // Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 1296-1302.
36. Kazoqov R. T., Eshpo'latov S. S. YOUNG VOLLEYBALL PLAYERS ARE THE PROCESSES OF ORGANIZING TRAINING SESSIONS // Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 1303-1310.
37. Pirmatov O. Z., Kazakov R. T. ROLE AND PLACE OF SPORTS AND ACTIVE GAMES IN THE GENERAL STRUCTURE OF EDUCATIONAL AND PRODUCTION PRACTICE // Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 125-131.
38. Kazakov R. T., Rasulov Q. Q. TRAINING IN INTERNATIONAL WRESTLING TECHNIQUES AND TACTICS // Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 180-186.
39. Axatov L. K., Burliyev U. K., Kazoqov R. T. AESTHETICS OF SPORTS SPECTACLE // Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 19-28.
40. Kazoqov R., Akmuradov M. PSYCHOLOGICAL FOUNDATIONS OF JUDO // Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 481-488.
41. Kazoqov R. T., Umaraliyeva F. T. DRAW A KINESIC CYCLOGRAM OF SHORT-DISTANCE RUNNING AND BUILD A TIMELINE // Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 1201-1208.
42. Kazoqov R. T. et al. IMPROVEMENT OF TECHNICAL TRAINING OF SHORT-DISTANCE ATHLETES // Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 1077-1084.
43. Kazoqov R. T. et al. STARTING TECHNIQUE IN SHORT DISTANCE RUNNING // Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 1070-1076.

44. Xalmuxamedov R. et al. ANALYSIS OF THE DEPENDENCE OF THE CONDITIONS OF THE MIDDLE MOUNTAIN OF INDICATORS OF THE INTENSITY ZONES OF TRAINING TRAINING LOADS OF QUALIFIED BOXER WOMEN //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 473-483.
45. Shoyimardanov S. A., Bobomurodov A. E., Kazaqov R. T. FORMATION OF PEDAGOGICAL SKILLS AND SKILLS IN STUDENTS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 12. – C. 425-434.
46. Jumayev U. X. et al. ANALYSIS OF THE FINANCIAL POLICY OF THE RUSSIAN EMPIRE IN OFFICIAL DOCUMENTS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 12. – C. 1202-1209.
47. Ziyamuxamedova S. A., Kazaqov R. T., Shukurova S. S. SOME BIOCHEMICAL BLOOD RESEARCHES OF ROWERS DURING PREPRATION PERIOD AND CONTESTS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 12. – C. 982-989.
48. Raxmatov B. S. et al. SHORT DISTANCE RUNNING TECHNIQUE //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 12. – C. 990-1000.
49. Yugay L. P. et al. RECOVERY OF THE BODY OF SHORT-DISTANCE RUNNING ATHLETES DURING SPORTS TRAINING //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 1. – C. 365-371.
50. Akbarov A. et al. ANTHROPOMETRIC-PHYSIOLOGICAL INDICATORS OF MIDDLE-DISTANCE RUNNERS AND RECOVERY OF THEIR BODY DURING TRAINING //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 1. – C. 358-364.
51. Kim D. et al. PEDAGOGICAL ANALYSIS OF THE PARTICIPATION OF STUDENT ATHLETES IN THE SWEDISH TEAM AND THE SWEDISH TEAM IN THE UZBEKISTAN CHAMPIONSHIP IN HEIGHT ATHLETICS //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 1. – C. 346-353.
52. Nurullayeva D. S. et al. ETHICAL PROBLEMS AND THEM IN THE FIELD OF NATURE SOLUTIONS //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 1. – C. 480-486.
53. Kazaqov R. T., Djo'rabayev A. M. MEANS OF RECOVERY OF WORKING CAPACITY OF SHORT-DISTANCE RUNNERS //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 1. – C. 902-911.
54. Kazoqov R. T., Djo'rabayev A. M. DEVELOPMENT OF CYBER SPORTS IN UZBEKISTAN //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 1. – C. 893-901.
55. Yaqubov F. M. et al. METHODOLOGY OF SELECTION OF 10-12-YEAR-OLD PLAYERS AND ORGANIZATION OF TRAINING //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 1. – C. 1271-1279.
56. Казоқов Р. Т. ҚИСҚА МАСОФАГА ЮГУРУВЧИЛАРНИНГ ЖИСМОНИЙ ВА МАХСУС ЖИСМОНИЙ ТАЙЁРГАРЛИК КЎРСАТКИЧЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ //Fan-Sportga. – 2022. – №. 7. – C. 53-55.
57. Djo'rabayev A. M., Kazoqov R. T. O'ZBEKISTONDA KIBERSPORTNI RIVOJLANISHI. – 2024.
58. Baltayeva I. T. et al. USE OF VIRTUAL LABORATORIES TO CONDUCT FOOTBALL TRAINING //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 2. – C. 709-718.

59. Baltayeva I. T. et al. CREATING AN INFORMATION-EDUCATIONAL ENVIRONMENT USING MODERN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 700-708.
60. Melziddinov R. A., Akramov B. N., Kazoqov R. T. THE RELATIONSHIP OF THE EFFICIENCY OF TECHNICAL-TACTICAL ACTIONS OF FOOTBALL PLAYERS WITH THE LEVEL OF PHYSICAL PREPARATION //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 1153-165.
61. Umarov D. X. et al. NATIONAL MOVEMENT FOR THE DEVELOPMENT OF PRIMARY CLASS STUDENTS' PHYSICAL PREPARATION USING GAMES //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 732-741.
62. Umarov D. X. et al. THE EFFECTIVENESS OF USING A SET OF SPECIAL EXERCISES IN ANNUAL PREPARATION TRAINING OF SHORT-DISTANCE RUNNERS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 742-753.
63. Жумаев, У. Х., Ибрагимова, С. Б., Казоқов, Р. Т., Орифжонов, Ф. Х., & Ахматов, Ж. О. (2024). "PEDAGOGICAL EDUCATION INNOVATION CLUSTER" MEANS COMMON GOALS AND SPECIFIC INTERESTS. MODERN SCIENCE AND RESEARCH, 3(3), 552–560.
64. Djumaqulov S. H. B., Kazoqov R. T. ISSUES OF PROMOTION OF UZBEK WRESTLING //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 5. – С. 260-268.